

Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Sikap Guru Dalam Proses Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Pada Siswa SMK Negeri1 Sukawati Kelas XI MM Tahun Ajaran 2020/2021

The Effect of School Environment and Teacher Attitudes in the Learning Process on Economics Learning Achievement in Students of SMK Negeri 1 Sukawati Class XI MMAcademic Year 2020/2021

Theresia Mulia^{1*}, Ni Wayan Widi Astuti^{2*}

Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Jl. Seroja Tonja-Denpasar Utara, Bali (80239)

Pos-el: thysamulia@gmail.com, gpmfkip9@gmail.com

Abstrak. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa metode kuesioner dan metode dokumentasi. Analisis data yang menggunakan SPSS 20. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa antara variabel Lingkungan Sekolah (X_1) dengan variabel Prestasi Belajar Siswa (Y) siswa memiliki nilai t hitung = 9,627 > t tabel = 1,99 dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ maka hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis alternative (H_a) diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Lingkungan Sekolah (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Prestasi Belajar Siswa (Y) siswa kelas XI SMK Negeri 1 Sukawati Tahun Pelajaran 2020/2021. Perhitungan menunjukkan bahwa antara variabel Sikap Guru (X_2) dengan variabel Prestasi Belajar Siswa (Y) siswa memiliki nilai t hitung = 3,074 > t tabel = 1,99 dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ maka hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis alternative (H_a) diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap Guru (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Hasil Belajar Siswa (Y) siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Sukawati Tahun Pelajaran 2020/2021. Berdasarkan nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,522 yang artinya sebesar 52,5% variabel Prestasi Belajar Siswa (Y) dipengaruhi oleh Lingkungan Sekolah (X_1) dan Sikap Guru (X_2), sedangkan sisanya sebesar 47,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

Kata Kunci: Lingkungan Sekolah, Sikap Guru Dan Prestasi Belajar Siswa

Abstract. Data collection methods used in the form of questionnaires and documentation methods. Analysis of the data using SPSS 20. Based on the results of calculations show that between the School Environment variable (X1) and the Student Achievement variable (Y) students have a value of $t \text{ count} = 9.627 > t \text{ table} = 1.99$ and has a significance value of $0.003 < 0, 05$ then the null hypothesis (H_0) is rejected and the alternative hypothesis (H_a) is accepted. It can be concluded that the School Environment variable (X1) has a partially significant effect on the Student Learning Achievement variable (Y) of class XI students of SMK Negeri 1 Sukawati in the 2020/2021 academic year. Student Achievement (Y) students have a value of $t \text{ count} = 3.074 > t \text{ table} = 1.99$ and has a significance value of $0.002 < 0.05$, so the null hypothesis (H_0) is rejected and the alternative hypothesis (H_a) is accepted. It can be concluded that the Teacher Attitude variable (X2) has a partially significant effect on the Student Learning Outcome (Y) variable for Class XI students at SMK Negeri 1 Sukawati in the 2020/2021 academic year. Based on the Adjusted R Square value, it is 0.522, which means 52.5% of Student Achievement (Y) variables are influenced by the School Environment (X1) and Teacher Attitudes (X2), while the remaining 47.8% is influenced by other factors not included in the study.

Keywords: School Environment, Teacher Attitudes And Student Achievement

PENDAHULUAN

Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, lingkungan sekolah seperti para guru staf-staf administrasi dan teman-teman dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, lingkungan sekolah secara fisik meliputi keadaan fisik sekolah, sarana dan prasarana dalam kelas, keadaan Gedung sekolah dan sebagainya.

Sikap guru dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas sangatlah penting didalam meningkatkan prestasi belajar siswa dimana sikap guru ini merupakan faktor eksternal siswa yang berasal dari lingkungan sekolah yaitu guru.guru harus menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya bagi peserta didik, inilah yang tergolong kategori peran guru sebagai pengajar guru juga berperan sebagai pembimbing artinya memberikan bantuan kepada setiap individu untuk mencapai pemahaman dan penyesuaian diri secara maksimal terhadap sekolah. Prestasi merupakan lambang penting dalam diri siswa dan untuk menumbuhkan langkah selanjutnya di masa-masa yang akan datang untuk itu siswa berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh prestasi, kenyataan yang sering terjadi tidak sesuai dengan diharapkan dimana hasil belajar siswa belum tentu dapat dicapai dengan baik.Berdasarkan hasil observasi di SMK Negeri 1 Sukawati dimana sekolahnya dekat dengan salah satu sekolah kesenian dan juga di depan sekolah terdapat sebuah pasar kecil. Sehingga menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu aktivitas belajar siswa, hal ini menyebabkan lingkungan belajar kurang kondusif, terlebih lagi sekolah ini berada di lingkungan sekolah lain yang memiliki jurusan kesenian, sehingga kadang pada saat jam pelajaran terdengar suara bising dari

siswa yang praktek kesenian.

Selama pandemi ini guru di SMK Negeri 1 Sukawati mengalami perubahan gaya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan PBM menggunakan metode daring yang menyebabkan sulitnya guru untuk mengontrol siswa dalam hal mengikuti proses pembelajaran, sehingga guru terkesan kurang memperhatikan siswa, sehingga menyebabkan prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Sukawati menurun. Kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan/pengaruh dua atau lebih variabel yaitu lingkungan sekolah dan sikap guru terhadap prestasi belajar siswa

Tujuan Penelitian Ingin mengetahui lingkungan sekolah dan sikap guru berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MM SMK Negeri 1 Sukawati Tahun Ajaran 2020/2021.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian *non eksperimen* yakni *explanatory research* yaitu penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada penentuan sampel dalam penelitian ini adalah siswa MM 1 dan MM 2 SMK Negeri 1 Sukawati tahun pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 64 orang . metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah metode penarikan sampel jika semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.

PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Pengaruh lingkungan sekolah (X_1) terhadap prestasi belajar (Y) siswa kelas XI MM SMK Negeri 1 Sukawati. Berdasarkan deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian terhadap 64 siswa di SMK Negeri 1 Sukawati, diperoleh data tentang Lingkungan Sekolah dengan nilai rata-rata sebesar 58,84, nilai minimum sebesar 34, nilai maksimum sebesar 80 dan nilai standar deviasi sebesar 11.273. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel Lingkungan Sekolah (X_1) terhadap Prestasi Belajar Siswa (Y) Siswa Kelas XI Negeri 1 Sukawati. Hal ini dapat dilihat dari teknik uji t parsial, dimana memiliki nilai t hitung = $9,627 > t$ tabel = 1,99 dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$.

Berdasarkan deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian terhadap 64 siswa di SMK Negeri 1 Sukawati diperoleh data tentang Sikap Guru nilai rata-rata 59,23, nilai minimum sebesar 35, nilai maksimum sebesar 80 dan nilai standar deviasi sebesar 11.581. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel Sikap Guru (X_2) terhadap Prestasi Belajar Siswa (Y) Siswa Kelas XI Negeri 1 Sukawati. Hal ini dapat dilihat dari teknik uji t parsial, dimana memiliki nilai t hitung = $3,074 > t$ tabel = 1,99 dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$.

Berdasarkan data – data diatas dapat dikatakan bahwa Sikap Guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan memberikan kontribusi positif terhadap prestasi belajar siswa.

Pengaruh Lingkungan Sekolah (X_1) dan Sikap Guru (X_2) terhadap Prestasi Belajar Siswa (Y) Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Sukawati.

Berdasarkan deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian terhadap 64 siswa di SMK Negeri 1 Sukawati diperoleh data tentang prestasi belajar Siswa dengan nilai rata-rata sebesar 82,38, nilai minimum sebesar 78, nilai maksimum sebesar 90 dan nilai standar deviasi sebesar 3.462. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Lingkungan Sekolah (X_1) dan Sikap Guru (X_2) terhadap Prestasi Belajar Siswa (Y) di SMK Negeri 1 Sukawati. Hal ini dapat dilihat dari teknik uji F simultan, dimana memiliki nilai F hitung sebesar 17,361 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini jika dibandingkan dengan F tabel maka F hitung = $17,361 > F$ tabel = 3,15. Hasil penelitian ini terbukti bahwa memang benar ada pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan Sekolah dan Sikap Guru terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMK Negeri 1 Sukawati.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh lingkungan sekolah dan sikap guru terhadap prestasi belajar Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Sukawati maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh yang signifikan antara Lingkungan Sekolah (X_1) terhadap Prestasi Belajar (Y). Diketahui bahwa nilai t_{hitung} 9,627 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,99 sehingga berada pada daerah penolakan H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh Lingkungan Sekolah (X_1) yang signifikan terhadap Prestasi Belajar (Y). Dengan nilai signifikan sebesar 0,003 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu ($\alpha=0,05$) ini menyatakan bahwa lingkungan sekolah (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel prestasi belajar (Y) di SMK Negeri 1 Sukawati.
2. Ada pengaruh yang signifikan antara Sikap Guru (X_2) terhadap Prestasi Belajar (Y). Diketahui bahwa nilai t_{hitung} 3,074 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,99 sehingga berada pada daerah penolakan H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh Sikap Guru (X_2) yang signifikan

terhadap Prestasi Belajar (Y). Dengan nilai signifikan sebesar 0,002 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu ($\alpha=0,05$) ini menyatakan bahwa sikap guru (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap

variabel prestasi belajar (Y) di SMK Negeri 1 Sukawati.

3. Ada pengaruh yang signifikan antara Lingkungan Sekolah (X_1) dan Sikap Guru (X_2) terhadap Prestasi Belajar (Y). Diketahui bahwa nilai F_{hitung} 17,361 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 3,15 berada pada daerah penolakan H_0 yang berbunyi tidak ada pengaruh Lingkungan Sekolah (X_1) dan Sikap Guru (X_2) yang signifikan terhadap Prestasi Belajar (Y). Dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu ($\alpha=0,05$) ini menyatakan bahwa Lingkungan Sekolah (X_1) dan Sikap Guru (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Prestasi Belajar (Y) di SMK Negeri 1 Sukawati.

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa besarnya nilai R Square adalah sebesar 0,522 yang artinya sebesar 52,2% variasi Prestasi Belajar (Y) dipengaruhi oleh Lingkungan Sekolah (X_1) dan Sikap Guru (X_2), sedangkan sisanya sebesar 47,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh, dapat disampaikan saran sebagai berikut: Jika dilihat dari keseluruhan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar siswa dikategorikan sangat baik,, walaupun demikian sekolah tetap diharapkan mampu menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif , nyaman, serta menyediakan fasilitas yang memadai bagi siswa agar mereka dapat belajar dengan nyaman sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar siswa.

Jika dilihat dari sikap guru terhadap prestasi belajar siswa dikategorikan cukup baik, walaupun demikian guru diharapkan tetap menciptakan lingkungan belajar yang baik, dan juga guru hendaknya sering untuk saling memberi dan saling menerima saran dan kritik dengan siswa supaya dapat meningkatkan sikap keterbukaan sehingga proses pembelajaran berlangsung nyaman. Hal ini akan meningkatkan semangat siswa untuk belajar sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharimin. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjanti Fitriana Pusparani. (2015). *Pengaruh Lingkungan Sekolah Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X1 IPS SMA Negeri 1 Bandongan Tahun Ajaran 2012/2013*. *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Sitopu dan, Jon Wilson. (210). *Pengaruh Sikap Siswa Dan Guru Dalam Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa*. *Habonararon Do Bona Edisi 3*.
- Slameto. (2010). *Belajar Dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Syah, Muhibbin. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Bandung :Remaja.
- Tasyah Widiarsih. (2017). *Pengaruh Minat Belajar Dan Lingkungan sekolah Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X Akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari Tahun Ajaran 2016/2017*. *Fakultas Ekonomi, Universitas Yogyakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20. (2003). *Tentang SIKDIKNAS . (Sistem Pendidikan Nasional)*.
- Dimyanti, Modjiono. (2010). *Belajar Dan Pembelajaran*. PT:Rineka Cipta.
- Hamalik, Turston. Dalam. (2011). *Metode Penelitian*

- Kuantitatif.*
Sukarta: Universitas
SebelasMaret.
Khabibha Yuliatami. (2013).
Pengaruh
Pendidika
nKarakter Dan Sikap Guru
Dalam Kegiatan Belajar
Mengajar Dalam Kelas
Terhadap Prestasi Belajar
Produktif Akuntansi
Siswa
- Kelas X Program Keahlian
Akuntansi SMK Negeri 1
Salatiga Tahun Ajaran
2012/2013. *Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri
Semarang.*
Ajaran 2012/2013. *Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri
Yogyakarta.*
Slameto. (2010). Belajar Dan Faktor-
Faktor Yang
Mempengaruhinya. Jakarta,
PT Rineka Cipta.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif Dan
R&D. Bandung: Alfabeta.
Tulus, Tu'u. (2011). *Metode
Penelitian.* Jakarta: Bumu
Aksara.